

**PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP MINAT KUNJUNGAN
WISATAWAN PADA OBYEK WISATA ALAM MALINO
DI KABUPATEN GOWA**

A S D I¹

ABSTRACT

This study aimed to determine whether the marketing mix was significantly against the interest of tourists visiting natural attractions Malino Gowa. The experiment was conducted on the natural attractions Malino Village MalinoTinggimoncongGowa district. The amount of sample determined by using a formula that is as much as 100 Slovin tourists. The sample for the study using random sampling techniques, while the data collection techniques kuissioner. Processing and analysis of data using analytical techniques contingency coefficient, phi coefficient, coefficient of determination, and significance test t test at 95% significance level. The results of data analysis showed that the value; contingency coefficient of 0.617, phi coefficient of 0.784, and a coefficient of determination of 61.5%. While the significance test t test obtained at 12.518 t count is greater than t table by 1.980. Based on the coefficient values above show that the marketing mix variable was significantly by 61.5% to variable interest tourists visit the natural attractions MalinoGowa, while the rest of 38.5% is influenced by other variables that are not investigated in this study.

Keywords: *marketing mix, interest tourists.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen pemasaran dalam kepariwisataan adalah suatu proses manajemen dimana institusi kepariwisataan bersama dengan perusahaan industri pariwisata dapat menentukan permintaan jasa pariwisata baik aktual maupun potensial. Unsur utama di dalam manajemen pemasaran yang berkaitan dengan motivasi dan keinginan wisatawan adalah bauran pemasaran pariwisata yang meliputi ; produk, harga, distribusi, dan promosi pariwisata.

Adapun motivasi dan keinginanwisatawan untuk berkunjung dan meikmati suatu obyek wisata terdiri dari unsur-unsur seperti ; kognisi (menenal), emosi (perasaan), dan konasi (kehendak). Salah satu obyek wisata andalan di Kabupaten Gowa adalah obyek wisata alam Malino yang berada di Kecamatan Tinggimoncong. Obyek wisata alam ini telah banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal, wisatawan nusantara, maupun wisatawan mancanegara.

B. Rumusan Masalah

Apakah bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan pada obyek wisata alam Malino di Kabupaten Gowa ?

METODOLOGI

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

¹ Prodi Manajemen FEB Unismuh Makassar

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, pada obyek wisata alam Malino yang akan berlangsung pada bulan Nopember 2011 sampai dengan Januari 2012.

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel bebas yaitu Bauran Pemasaran (X), dan variabel terikat yaitu Minat Kunjungan Wisatawan (Y), dengan skema hubungan antar variabel seperti berikut :

Gambar 2 : Skema Hubungan Antar Variabel

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Bauran Pemasaran adalah kombinasi dari faktor-faktor yang merupakan inti dari pemasaran yaitu ; produk, harga, saluran distribusi, dan promosi, yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran.
- b. Minat Kunjungan Wisatawan adalah keinginan seseorang baik sendiri maupun kelompok untuk melakukan kunjungan wisata di daerah tujuan wisata karena adanya dorongan ; kognisi (mengetahui), emosi (perasaan), dan konasi (kehendak), sehingga wisatawan tertarik untuk melakukan perjalanan pada obyek wisata alam Malino di kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi berupa foto-foto, brosur pariwisata, dan buku Kabupaten Gowa Dalam Angka.
2. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dan responden yang terpilih sebagai wisatawan sampel.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang berkunjung pada obyek wisata alam Malino Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 14.608 orang wisatawan. (data tahun 2010, sumber BPS Kabupaten Gowa).

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari seluruh wisatawan yang berkunjung pada obyek wisata alam Malino. Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (dalam ; Kusmayadi dan Sugiarto : 2000) yaitu sejumlah 100 orang wisatawan. Pemilihan sampel yang akan dijadikan responden menggunakan teknik aksidental sampling dan random sampling.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode dokumentasi
2. Metode kuesioner

F. Metode Analisis Data

1. Metode analisa Koefisien Korelasi Kontingensi (C)
2. Metode analisa Koefisien Determinasi (KP)
3. Metode analisa Uji T

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Geografis Kecamatan Tinggimoncong

Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu dari 18 kecamatan di KabupatenGowa, yang terletak di daerah dataran tinggi dengan luas wilayah 142,87 km²atau 7,59% dari luas Kabupaten Gowa.

Letak geografis tersebut maka kecamatan Tinggi moncong merupakan potensi bagi pengembangan obyek wisata karena berada pada daerah dataran tinggi yaitu 71,11% berada pada ketinggian di atas 1.000 m, dan 34,70% pada ketinggian antara 500-1.000 m. Oleh karena itu kawasan wisata alam Malino berada di tengah-tengah pegunungan dengan panorama bukit dan lembah yang sangat menarik bagi wisatawan.

B. Keadaan Obyek Wisata Alam Malino

Kawasan obyek wisata alam Malino sudah tidak asing lagi bagi warga masyarakat Sulawesi selatan karena kawasan ini menjanjikan daya tarik sehingga banyak dikunjungi wisatawan. Kawasan obyek wisata alam Malino tidak hanya iklimnya yang sejuk, tetapi juga menjanjikan panorama alam yang indah karena berada di tengah-tengah kawasan pegunungan dengan pemandangan bukit dan lembah yang dikelilingi hutan pohon pinus. Para pengunjung dapat menikmati keindahan alam tersebut dengan jarak dari Sungguminasa sejauh 63 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor ± 2 jam perjalanan. Selain keadaan alam yang indah, kawasan wisata alam Malino juga telah ditunjang oleh sarana penunjang kepariwisataan yang dapat menarik wisatawan yaitu ;penginapan, restaurant, kolam renang, kios cendramata, pasar tradisional, dan penjual jasa-jasa lainnya yang dibutuhkan oleh wisatawan.

C. Penyajian Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan teknik analisis data yang akan digunakan yakni memerlukan data yang berbentuk kategori, sedangkan data yang diperoleh dari responden adalah data yang berbentuk ordinal, maka terlebih dahulu dilakukan pengkategorian data dengan cara sebagai berikut :

Data tentang variable bauran pemasaran (X) :

Jumlahskor 37 – 48 = kategori ; sangat berpengaruh (SB)

Jumlahskor 25 – 36 = kategori ;cukupberpengaruh (CB)

Jumlahskor 13 – 24 = kategori ;kurangberpengaruh (KB)

Data tentang variable minat kunjungan wisatawan (Y) :

Jumlahskor 28 – 36 = kategori ;sangat terpengaruh (ST)

Jumlahskor 19 – 27 = kategori ;cukup terpengaruh (CT)

Jumlahskor 10 – 18 = kategori ;kurang terpengaruh (KT)

Setelah dilakukan tabulasi dan pengkategorian data maka diperoleh data berupa frekwensi untuk masing-masing kategori seperti terlihat pada tabel 1:

Tabel 1 : Data tentang Variabel Bauran(X) dan Variabel Minat Kunjungan Wisatawan (Y)

Bauran Pemasaran	Minat Kunjungan Wisatawan			Jumlah
	Sangat Terpengaruh	Cukup Terpengaruh	Kurang Terpengaruh	
Sangat Terpengaruh	27	1	0	28
Cukup Terpengaruh	43	27	0	70
Kurang Terpengaruh	0	1	1	2
Jumlah	70	29	1	100

Sumber : Hasil Penelitian

Untuk mengolah dan menganalisis data (tabel 1) tersebut di atas maka digunakan analisis koefisien kontingensi dengan rumus sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + N}}$$

x^2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$x^2 = \sum \frac{(f_o - f_1)^2}{f_1}$$

Selanjutnya untuk dapat memberikan interpretasi terhadap nilai Koefisien kontingensi yang diperoleh maka nilai koefisien kontingensi harus diubah menjadi koefisien Phi dengan rumus sebagai berikut :

$$\phi = \frac{C}{\sqrt{1 - C^2}}$$

Nilai koefisien phi yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan uji signifikansi dengan tes T pada taraf signifikansi 5%, dengan rumus test t adalah sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n - 2}}{\sqrt{n - r^2}}$$

Dimana :

t_{hitung} = Nilai t

r = Nilai Koefisien Korelasi

n = Jumlah sampel

Hasil analisis data dengan menerapkan rumus-rumus yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat pada table 2:

Tabel 2 : Rekapitulasi Hasil Pengolahan dan Analisis Data untuk Mengetahui indeks korelasi antara variabel Bauran Pemasaran (X1) dengan variabel Minat Kunjungan Wisatawan (X2).

Analisis	Simbol	Nilai
Kai Kuadrat	X^2	61,542
Koefisien Kontingensi	C	0,617
Koefisien Phi	Θ	0,784
Koefisien Determinasi	KP	61,5%
Uji Signifikansi Test T	$t_{hitung} \neq t_{table}$	$12,518 > 1,980$

Sumber : Data diolah dari table 1

Nilai Kai Kuadrat (X^2) diperoleh sebesar 61,542 yang selanjutnya dimasukkan kedalam rumus Kontingensi (C), dan diperoleh nilai koefisien kontingensi sebesar 0,617. Untuk menginterpretasi koefisien tersebut digunakan koefisien Phi (Θ), dan diperoleh nilai koefisien Phi sebesar 0,784 artinya bahwa hubungan antara kedua variable yang dikorelasikan adalah termasuk dalam kategori *korelasikuat* (0,60 – 0,799).

Selanjutnya seberapa besar pengaruh variable bauran pemasaran (X) terhadap variable minat kunjungan wisatawan (Y) maka dengan menerapkan rumus koefisien determinasi (KP) maka diperoleh nilai KP sebesar 61,5 %, sedangkan sisanya yaitu sebesar 38,5 % adalah dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji signifikansi test t dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau harus ditolak, dan ternyata hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} adalah jauh lebih besar dari nilai t_{table} ($12,518 > 1,980$). Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan yaitu ; “diduga bahwa bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan pada obyek wisata alam Malino Kabupaten Gowa” dinyatakan “*dapat diterima*”.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data bahwa pengaruh bauran pemasaran terhadap minat kunjungan wisatawan pada objek wisata alam Malino Kabupaten Gowa, diperoleh nilai ; koefisien kontingensi sebesar 0,617, koefisien phi sebesar 0,784, koefisien determinasi sebesar 0,615, dan uji signifikansi test t yaitu bahwa t_{hitung} sebesar 12,518 adalah lebih besar dari t_{table} sebesar 1,98. ($t_{hitung} 12,518 > t_{table} 1,980$).

B. Saran-saran

Untuk lebih meningkatkan minat kunjungan wisatawan pemerintah sebaiknya meningkatkan daya tarik wisatawan dengan cara memelihara obyek-obyek wisata serta menambah fasilitas yang ada serta menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya agar para pengunjung merasa aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, A. Rahman, 1993, *Psikologi Pendidikan*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Assuari, Sofyan, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kusmayadi, dan Sugiarto, Endar, 2000, *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Marpaung, Happy, 2002, *Pengetahuan Kepariwisata*, Alfabeta, Bandung.

- Muljadi, 2009, Kepariwisata dan Perjalanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Pitana, I Gede, dan Surya Diarta, I Ketut, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Andi, Yogyakarta.*
- Ratih Hurryyati, 2005, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, Alfabeta, Bandung.*
- Riduwan, 2004, Metode & Teknik Penyusunan Tesis, Alfabeta, Bandung.*
- Slavin, E, Robert, 2008, Psikologi Pendidikan, Indeks, Jakarta.*
- Slameto, 2003, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, PT. Adi Mahasatya, Jakarta.*
- Sunarto, Murti, 2003, Manajemen Pemasaran, BFFE-UST, Yogyakarta.*
- Suwantoro, Gamal, 1997, Dasar-dasar Pariwisata, Andi, Bandung.*
- Wahab, Sal;ah, 1997, Pemasaran Pariwisata, PT. Prandya Paramita, Jakarta.*
- Yoeti, Oka, A, 1996, Pemasaran Pariwisata, Angkasa, Bandung.*